

CentraleSupélec

nouveau cursus
cahier des charges

31 mars 2016

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES.....	1
CHAPITRE I Importance du cursus pour l'Ecole	3
CHAPITRE II Notre ambition, notre objectif	4
CHAPITRE III Les évolutions de l'environnement. Les impératifs de changement.	5
CHAPITRE IV L'ingénieur CentraleSupélec	7
C1. <i>Analyser, concevoir et réaliser des systèmes complexes à composantes scientifiques, technologiques, humaines et économiques</i>	7
C2. <i>Avoir acquis et savoir développer une compétence approfondie dans un domaine scientifique ou sectoriel et une famille de métiers</i>	7
C3. <i>Agir, entreprendre, innover en environnement scientifique et technologique</i>	8
C4. <i>Avoir le sens de la création de valeur pour son entreprise et ses clients</i>	8
C5. <i>Etre à l'aise dans un environnement multiculturel et international</i>	8
C6. <i>Etre à l'aise et innovant dans le monde numérique</i>	8
C7. <i>Savoir convaincre</i>	8
C8. <i>Mener en leader un projet et une équipe</i>	8
C9. <i>Penser et agir en professionnel responsable et éthique</i>	8
CHAPITRE V Des évolutions souhaitables	9
CHAPITRE VI Les principes directeurs de la mise en œuvre	10
VI.1. <i>Un cursus organisé autour des compétences</i>	10
Définition d'une compétence	10
Intérêt de la démarche	10
Une approche programme	11
Evolutivité du cursus	11
VI.2. <i>L'élève acteur de son cursus et de son projet</i>	11
Diversité des élèves en entrée et en sortie.....	11
Cheminelements	12
Accompagnement.....	12
Des expériences pour construire son projet	12
VI.3. <i>Une pédagogie active</i>	13
Motivation des élèves	13
Diversité des modalités	13
Evaluation	13
Exigences	13
Présentiel	14
VI.4. <i>Apprendre de manière autonome</i>	14
VI.5. <i>Une école internationale dans un environnement adapté</i>	14
Une école internationale	14
Un environnement adapté.....	15
VI.6. <i>Evolution du métier d'enseignant</i>	15
CHAPITRE VII Bibliographie	16
ANNEXE 1	17
ANNEXE 2	20

Dans un contexte de globalisation de l'enseignement supérieur où la compétition s'intensifie entre les meilleures institutions mondiales, CentraleSupélec s'est donné une grande ambition : **devenir une institution de référence à l'échelle mondiale pour ses quatre activités de base :**

- la formation d'ingénieurs généralistes de haut niveau,
- les autres formations professionnalisantes (masters, mastères spécialisés et formation continue),
- la formation à et par la recherche, s'appuyant sur son école doctorale,
- la recherche en Sciences de l'Ingénierie et des Systèmes.

Pour atteindre cette ambition, il est essentiel que nous proposons un cursus d'ingénieur du meilleur niveau. Le cursus, emblématique par nature, est en effet le fondement d'une grande école d'ingénieurs, dont la mission première est de mettre ses diplômés sur des trajectoires de réussite, au service de la société.

Pour CentraleSupélec, cette mission est particulièrement exigeante. La Nation nous confie des élèves du meilleur niveau qui doivent mettre leur talent au service d'un projet personnel ambitieux, pour eux et au bénéfice de la société. L'Ecole doit dès lors leur proposer un cursus exigeant qu'elle doit avoir le souci permanent d'améliorer. Le cursus ingénieur est donc le cœur de CentraleSupélec et c'est à partir du projet éducatif que le projet global de l'Ecole se construit.

L'environnement désormais ouvert évoluant sans cesse, la compétition entre les meilleures institutions est de plus en plus intense et induit des innovations de plus en plus radicales, tant dans l'offre de formation que dans les modèles des institutions qui les délivrent. Il est donc essentiel de réussir le nouveau cursus, meilleure garantie pour continuer à avoir des élèves du plus haut niveau, en France comme à l'international et être au meilleur niveau dans la compétition nationale et internationale.

En outre, la conception de ce nouveau cursus est certainement l'un des chantiers les plus importants, sinon le plus important, de la construction de CentraleSupélec : devant être la meilleure illustration des valeurs portées par la nouvelle Ecole, il jouera un rôle décisif dans la construction de la marque CentraleSupélec et dans l'adhésion qu'elle suscitera auprès des personnels, des élèves, des communautés et des partenaires. Ce chantier doit donc être l'objet d'une attention et d'un engagement particuliers de tous les personnels de l'Ecole.

Enfin, dans un monde en pleine mutation, c'est une opportunité unique pour :

- re-questionner les besoins de la société, des employeurs et des élèves. Ces besoins ont fortement évolué au cours des dernières années et plusieurs révolutions, décrites dans le CHAPITRE III, nous impactent fortement ;
- re-questionner notre pédagogie et les relations entre les acteurs de l'Ecole ;
- repenser la relation entre l'enseignant et l'enseigné et mettre plus encore l'élève au centre, en considérant chaque élève non seulement comme un étudiant mais comme une personne que nous avons la responsabilité de conduire sur un chemin exigeant ;
- fédérer le personnel de ce qui était encore deux écoles il y a deux ans autour d'un projet extraordinaire.

Réussir notre nouveau cursus sera donc décisif afin de conserver des élèves de très grande qualité et encore plus motivés, de renforcer la réputation d'excellence de l'établissement, et ce faisant de recruter des enseignants-chercheurs du meilleur niveau, d'envoyer et de recevoir les meilleurs élèves dans les meilleures institutions, d'attirer les meilleurs doctorants et d'améliorer les partenariats entreprises.

En imaginant et en déployant notre nouveau cursus, c'est un des fondements de notre avenir que nous construisons.

Centrale comme Supélec et donc CentraleSupélec s'inscrivent dans une tradition profondément saint-simonienne : nous avons la conviction, voire la certitude, que la science et la technique sont des facteurs décisifs du progrès de la société si elles se mettent au service d'un projet humaniste. Cela a deux conséquences importantes :

- C'est l'élève qui est au cœur du projet de formation,
- Le cursus doit lui transmettre des valeurs essentiellement humanistes, héritage que nous ont laissé nos fondateurs et qui s'est précisé au fil du temps, par l'action de nos diplômés au sein de la société :
 - o le goût du travail et la compétence,
 - o l'ambition pour soi-même et pour les autres, le goût de la réussite collective,
 - o l'esprit d'entreprise,
 - o la créativité et l'innovation,
 - o la culture généraliste ouverte sur le monde,
 - o la responsabilité personnelle et sociétale,
 - o et le respect des personnes.

Ce cursus doit bien sûr répondre aux attentes des employeurs, en particulier des entreprises, et à celles de la société.

Cela induit notamment que CentraleSupélec continuera à préparer ses diplômés à devenir des dirigeants d'entreprise, des ingénieurs experts, pour l'entreprise ou pour la recherche publique, ou des entrepreneurs, qu'ils créent des entreprises, les reprennent ou les développent.

Notre ambition est donc de construire le meilleur cursus répondant à ces attentes. Cette ambition n'est pas démesurée car nos atouts sont considérables :

- Le niveau exceptionnel de nos élèves à leur arrivée à l'École. En particulier, les élèves issus des classes préparatoires ont des compétences reconnues mondialement :
 - o Leur forte assise en sciences de base,
 - o Leur puissance et leur méthode de travail,
 - o Leur capacité d'abstraction,
 - o Leur capacité analytique,
- Une excellente complémentarité entre les deux Écoles : nous disposons désormais de l'ensemble du spectre des sciences de l'ingénieur, avec un positionnement commun sur les Systèmes Complexes et le partage des valeurs fondatrices ;
- Un corps d'enseignants de très haut niveau intéressés par l'innovation pédagogique
- Des relations très étroites et opérationnelles avec le monde des entreprises ;
- Un réseau de partenaires nationaux¹ et internationaux très puissant complété ces dernières années par la création d'écoles internationales ;
- Notre présence active au sein de l'Université Paris-Saclay qui nous permettra notamment de développer notre excellence scientifique.

Nous sommes donc convaincus que nous avons l'opportunité de construire un cursus de très haut niveau reconnu comme tel au plan international et qui devrait nous placer comme la meilleure école d'ingénieurs française et l'une des dix meilleures écoles dans le monde.

Notre objectif commun est de le déployer à la rentrée 2017.

¹ notamment le Groupe des Ecoles Centrales

En ce début de siècle, l'humanité vit des mutations sans précédent. Les enjeux du XXI^e siècle sont d'une ampleur jamais atteinte² et des révolutions sont en cours : le numérique, les données massives, la mondialisation qui entre dans une nouvelle phase. Ces mutations induisent des évolutions majeures de l'enseignement supérieur.

Pour les formations d'ingénieurs, ces évolutions résultent des attentes des bénéficiaires de ces formations : les employeurs, et en particulier les entreprises, la société et les élèves.

Les **entreprises**, faisant face à une concurrence de plus en plus vive et de plus en plus globale, cherchent prioritairement à s'attacher des talents, prêts à s'engager, porteurs d'une ambition personnelle et ayant la capacité de la concrétiser dans l'emploi proposé, selon deux profils principaux :

- des « intégrateurs » capables de fédérer divers domaines d'expertise au profit d'un enjeu de rang supérieur,
- des « experts » aptes à développer un champ spécifique essentiel au développement de l'entreprise, en cohérence avec ses enjeux globaux.

Ils doivent savoir aborder et résoudre des problèmes de plus en plus complexes ayant trait à des **systèmes** eux-mêmes de plus en plus **complexes**.

Au-delà des savoirs, les entreprises s'intéressent désormais aux compétences, aux aptitudes, au potentiel d'adaptation et de développement.

Soucieuses de créer en permanence de la valeur pour elles-mêmes et pour leurs clients, elles veulent recruter des ingénieurs capables :

- de générer des solutions nouvelles et par conséquent ouverts à l'**innovation** et dotés d'un **excellent niveau scientifique** pour tirer parti des avancées de la science et de la technique
- de mettre en œuvre ces solutions et donc :
 - o de faire preuve de **leadership, sachant convaincre et travailler en équipe,**
 - o dans un environnement **international et multiculturel,**
- d'être par conséquent initiateur et porteur du changement, dans une attitude d'« **intrapreneur** »
- de savoir évoluer dans un environnement de plus en plus **digital**, et bien sûr d'en tirer tout le parti,
- face aux attentes de la société, de faire preuve d'**éthique** et de **sens des responsabilités**.

La diversification **des métiers** va se poursuivre sous l'effet :

- du développement industriel des nouveaux champs d'activité (nanotech, biotech,...), et des nouveaux besoins (énergies nouvelles, santé, environnement, risques...),
- du développement des métiers de services, où les ingénieurs excellent (banque, assurance, conseil, achats, logistique, etc...).

Quant aux **façons de travailler**, elles vont continuer d'évoluer :

- sous l'effet de la révolution digitale, qui va encore développer les capacités de travail coopératif à toutes les échelles, en tout temps et en tout lieu,
- en regard de la diversification des types d'entreprises (start-up, PME, ETI, groupes internationaux...) et des modes de travail (travail en lieu distancié, en temps différé...).

² e.g. santé, vieillissement des populations, eau, énergie, pollution/climat, raréfaction des ressources.

Les attentes de la **société** rejoignent celles des entreprises, avec un accent très fort sur

- **l'éthique, la responsabilité et l'engagement citoyen**, notamment face aux préoccupations sociales et environnementales,
- l'esprit d'entreprise, et notamment **l'entrepreneuriat**, face au chômage de masse,
- **l'innovation**, face aux défis que doit affronter notre pays et plus généralement la planète,
- et la capacité à traiter les **problèmes** et les **systèmes** du champ social, eux-aussi de plus en plus **complexes**.

Les **élèves** manifestent :

- un très grand besoin d'ouverture sur le monde, qui se traduit notamment par une orientation de plus en plus marquée vers **l'international**,
- un très grand besoin de contacts précoces avec la vie professionnelle et ses réalités,
- une diversification de leurs modèles de réussite et de leurs projets personnels, qui conduit un nombre croissant d'entre eux à s'orienter vers la **création d'entreprise** ou à s'investir dans le développement des PME,
- un besoin de construire eux-mêmes leur parcours de formation au regard de leurs projections professionnelles qui intègrent souvent leur projet de vie tout entier,
- une aisance dans l'utilisation des techniques numériques et une attraction vers les **environnements les plus digitaux**, qui leur sont totalement naturels.

Dès lors, la mobilité continuera de croître, même dans les pays développés : les élèves les plus brillants seront de plus en plus sollicités et n'hésiteront pas à s'expatrier pour leur formation initiale. La filière des classes préparatoires sera ainsi directement concurrencée par les filières d'admission en « bachelor » des meilleures institutions étrangères.

Les élèves cherchent donc la formation qui leur convient, c'est-à-dire celle qui leur paraît offrir le meilleur rapport « coût/réputation/efficacité », et l'institution la plus à même de les aider à construire leur projet personnel, au niveau de leur ambition professionnelle et personnelle, par un cursus de plus en plus individualisé.

Pour répondre à ces attentes, CentraleSupélec formera des

« Ingénieurs-entrepreneurs de haut niveau scientifique »

Ces ingénieurs maîtrisent la science et la technique en ayant une forte capacité de conceptualisation et d'abstraction, ainsi qu'une forte compétence dans le domaine des systèmes complexes. Ce sont des innovateurs et des leaders qui se réalisent dans la prise d'initiative et dans l'action, en créant de la valeur économique et sociale et ce, au plan international. Ils sont à l'aise et innovants dans les grandes mutations technologiques et sociétales et, en particulier, dans le monde numérique. Humanistes, ils sont sensibles aux enjeux de société, ont le sens des responsabilités et le respect d'autrui. Ces caractéristiques, peu communes selon nos enquêtes, sont de nature à leur permettre des trajectoires de réussite remarquables à l'échelle internationale.

Les neuf compétences³ majeures qui décrivent l'ingénieur CentraleSupélec sont décrites ci-après et détaillées dans la Table 1 en annexe. L'acquisition de ces compétences est fondamentale et structurante pour le cursus et concerne tous les élèves. Tous les enseignements doivent y contribuer selon des modalités adaptées à chacun.

C1. Analyser, concevoir et réaliser des systèmes complexes à composantes scientifiques, technologiques, humaines et économiques

Le diplômé saura analyser, concevoir et réaliser des systèmes complexes à composantes scientifiques, technologiques, humaines et économiques. Par système complexe, on entend un ensemble constitué de plusieurs entités dont l'étude indépendante n'est pas suffisante pour comprendre et agir sur le comportement global. On constate que, souvent, le système complexe est composé d'un grand nombre d'entités décrites par des disciplines différentes, fonctionnant à différents niveaux d'échelle, qu'il comprend des boucles de rétroaction entre ces entités, et qu'il génère des émergences, attendues ou non, dues au fait que le comportement global ne résulte pas de la simple somme des comportements de ces entités décrites isolément, en raison des interactions entre ces mêmes entités.

Les systèmes complexes apparaissent dans de nombreuses situations naturelles comme artificielles. Le réseau électrique d'un pays, un Airbus A380, un cœur artificiel, le système bancaire sont des exemples de systèmes complexes.

C2. Avoir acquis et savoir développer une compétence approfondie dans un domaine scientifique ou sectoriel et une famille de métiers

L'approfondissement disciplinaire ou sectoriel doit permettre au diplômé d'aller au fond d'un domaine, de réfléchir de manière profonde, de comprendre les difficultés et les subtilités d'un sujet. Cette approche de type « expertise », permet de s'approprier des modes de pensée complexe qui peuvent être ensuite transposés à d'autres secteurs, elle donne du recul pour aborder efficacement de futurs apprentissages. En outre, la proximité avec la recherche donne des objectifs d'excellence.

Le diplômé doit acquérir des compétences professionnelles selon deux axes : la discipline ou le secteur d'activité d'une part, et la ligne métier (transverse aux secteurs, exemple : métiers de la conception et développement, métiers liés aux opérations tels que la production, la supply chain, etc.) d'autre part.

Adaptable, il saura faire évoluer ses compétences en fonction des besoins de son évolution professionnelle.

³ La notion de compétences est définie au paragraphe VI.1.

C3. Agir, entreprendre, innover en environnement scientifique et technologique

L'entrepreneuriat et l'intrepreneuriat sont des qualités fortes du diplômé. Celui-ci agit et entreprend. L'entrepreneur est plus qu'un homme d'action. Parce qu'il a décidé de maîtriser son destin, de changer le système dans lequel il se trouve, de saisir une opportunité et/ou pour accomplir un rêve, il prend le risque de lancer des activités nouvelles. Il peut le faire par la création d'une entreprise ou par le lancement d'une initiative à l'intérieur d'une structure existante. Dans tous les cas, il s'implique personnellement en prenant la responsabilité de la conception, de la mise en œuvre et de la réussite de son projet.

C4. Avoir le sens de la création de valeur pour son entreprise et ses clients

Le diplômé comprend et analyse les finalités des projets qu'il entreprend et il sait expliciter leur valeur. Il sait se mettre à la place des clients et prendre en compte leurs usages dans les solutions qu'il propose.

C5. Etre à l'aise dans un environnement multiculturel et international

Le diplômé est à l'aise pour travailler dans des équipes internationales, multiculturelles, en français ou en anglais. Il sait proposer des solutions adaptées à leur environnement, dans un pays donné ou à l'échelle globale.

C6. Etre à l'aise et innovant dans le monde numérique

Les technologies numériques continuent de se développer à une vitesse vertigineuse et leur adoption par les individus et les entreprises provoque une transformation de l'économie et de la société, en y introduisant davantage de partage, de coopération et d'*empowerment*. Ce mouvement s'accélère et conduit les entreprises à se transformer, ou à disparaître. Cette transformation est technologique, mais aussi organisationnelle et culturelle. Les élèves sont à l'aise dans ce monde numérique où ils innovent et « *disruptent* ». Ils comprennent les techniques et les sciences qui soutiennent la révolution numérique, et connaissent leurs évolutions.

C7. Savoir convaincre

Le diplômé sait communiquer, transmettre un message de façon claire et concise en s'adaptant aux différents interlocuteurs. Il sait convaincre les décideurs pour obtenir l'adhésion et les moyens d'agir.

C8. Mener en leader un projet et une équipe

Parce qu'il travaille sur des systèmes complexes, alliant de nombreux éléments et acteurs, il est nécessaire au diplômé d'intégrer une équipe, de savoir ensuite la piloter, la faire grandir. Il sait conduire un projet.

C9. Penser et agir en professionnel responsable et éthique

Le diplômé est acteur de son développement professionnel et personnel. Il pense et agit de façon éthique en respectant ses partenaires de travail, ainsi que l'intérêt et le bien collectifs.

Même s'ils sont perfectibles et doivent de toute façon impérativement progresser, les cursus actuels répondent déjà en partie aux attentes qui viennent d'être exprimées. Avant de mentionner les principes généraux de la mise en œuvre du nouveau cursus, il convient cependant de faire un bilan des points à corriger ou à amender dans les cursus actuels. Ils ressortent des nombreux échanges conduits avec les enseignants et les élèves ainsi qu'avec des représentants des entreprises⁴.

Les représentants des entreprises interrogés ont souligné certaines insuffisances dans les compétences des ingénieurs qu'ils recrutent :

- capacité à convaincre, à communiquer,
- capacité à travailler en équipe, à entraîner un collectif,
- capacité à prendre en compte les enjeux business et humains,
- sens du concret : pragmatisme et sens de l'action,
- ouverture d'esprit, curiosité, engagement.

Les enseignants estiment que le niveau atteint par les diplômés en sortie, au vu de leurs capacités et du niveau d'ambition de l'Ecole, pourrait être plus élevé qu'il ne l'est aujourd'hui, notamment pour la rétention long terme (la pérennité des connaissances et des compétences) et la contextualisation, c'est-à-dire l'utilisation des connaissances et des compétences acquises dans un domaine dans un autre champ ou un autre contexte. Ce point se traduit chez les élèves par le sentiment de ne pas être suffisamment opérationnels à la sortie de l'Ecole pour remplir les missions qui leur sont confiées.

Elèves comme enseignants regrettent leur manque d'interactions au-delà des situations d'enseignement. Les élèves ne savent pas à qui adresser les questions qu'ils se posent sur le sens de leur cursus, tandis que les enseignants constatent qu'une partie de leur vie, la recherche, est le plus souvent méconnue par les élèves. Des tentatives pour créer des relations ont bien été menées (tutorat, etc.), mais ont conduit à une relation artificielle qui ne répondait pas aux attentes.

Les cursus actuels sont vus par les élèves comme construits pour un seul profil d'élèves et peu ouverts sur la diversité des entrants :

- enseignements majoritairement tournés vers les aspects théoriques avec un unique format pédagogique,
- enseignements parfois insuffisamment reliés à des problèmes réels.

Ces enseignements considérés par certains élèves comme tous semblables tendent à les démotiver. Ils ne recherchent alors plus que leur simple validation plutôt qu'une réelle acquisition de compétence, et posent la question du sens de ces enseignements dans le cursus. Ce manque de diversité des modalités d'enseignement est également souligné par les enseignants qui considèrent l'organisation actuelle des cursus comme trop rigide : ils aimeraient avoir des latitudes plus importantes pour organiser leurs enseignements.

Ces différents aspects devront donc être traités dans le nouveau cursus.

⁴ Des éléments plus détaillés sont disponibles dans [1], [6] et [7].

Cette partie du cahier des charges, centrée sur le « comment », sera moins précise que les premiers chapitres car elle doit être travaillée dans les groupes de travail d'enseignants qui seront chargés de la mise en œuvre. Elle devra néanmoins respecter quelques principes forts en cohérence avec les éléments de cadres posés précédemment.

VI.1. Un cursus organisé autour des compétences

Définition d'une compétence

Une compétence est un ensemble de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être, généraux et particuliers, utilisés lors de la résolution d'un problème et/ou réalisation d'une tâche⁵. Accomplir une tâche ne doit pas être compris de manière restrictive mais comme le moyen de passer de la situation actuelle à une situation cible, à l'aide d'opérations appropriées. On peut distinguer trois types d'opérations :

- les opérations de représentation qui consistent à former une représentation adéquate des situations,
- la conception et la planification d'un plan d'actions pour transformer une situation en une autre, lancer une activité,
- ainsi que l'exécution de ce plan.

Les connaissances constituent les bases des apprentissages et l'Ecole continue d'y accorder une importance capitale. Cependant, l'approche par compétences vise plus loin : l'élève doit mieux apprendre à utiliser et à appliquer ses connaissances dans des situations nouvelles.

L'élève a acquis une compétence lorsqu'il sait agir avec pertinence et efficacité dans une situation donnée. L'approche par compétences met donc l'accent sur la capacité de l'élève à utiliser concrètement ce qu'il a appris à l'Ecole dans des tâches et situations nouvelles et complexes.

Intérêt de la démarche

L'approche compétences constituera le fil directeur du cursus et la principale dimension d'évaluation. Elle nécessite :

- Un socle de connaissances majoritairement scientifiques de très haut niveau acquises par des enseignements et par contact avec les activités de recherche ;
- Un certain nombre d'expériences vécues lors du cursus.

Cette approche permet :

- de rendre la formation plus concrète ;
- d'intégrer les disciplines entre elles dans un objectif de transdisciplinarité ;
- d'organiser l'enseignement en fonction des apprentissages de l'élève.

La logique d'intégration des disciplines entre elles répond donc à l'idée de concentrer l'apprentissage sur des situations complexes, ne pouvant être abordées de façon séparée, afin de développer des compétences qui permettront à l'élève d'être mieux armé face à des situations futures qu'il pourra rencontrer une fois dans la vie active.

La définition d'un référentiel de compétences permet de formuler de manière précise ce qui est attendu des élèves à différents moments de leur cursus. Une importance particulière est accordée à la cohérence et à la continuité des compétences entre les différents enseignements.

⁵ Définition basée sur [2].

Une approche programme

Former l'ingénieur décrit dans le CHAPITRE IV doit s'inscrire dans une « approche programme » où on s'assure de la progressivité et de la cohérence des enseignements tout au long du cursus. L'approche programme permet d'intégrer les enseignements entre eux, dans un objectif de transdisciplinarité des savoirs et des savoir-faire et de continuité de l'apprentissage. Les objectifs d'apprentissage de chacun des enseignements seront alors définis à l'échelle du cursus.

Certaines compétences s'acquièrent progressivement dans le temps, et doivent donc être présentes dans plusieurs enseignements. Un enseignement donné pourra donc avoir comme objectif l'acquisition de connaissances et compétences disciplinaires, ainsi que de compétences transversales. L'important est que le dispositif garantisse que l'ensemble des compétences décrites dans le CHAPITRE IV est acquis par l'ingénieur diplômé.

Evolutivité du cursus

Certains éléments de cadre, certaines évolutions pédagogiques pourront être mis en place au démarrage du nouveau cursus mais d'autres le seront par la suite⁶. Il est clair que tout ne sera pas parfait du premier coup. Il faudra plusieurs années avant d'avoir trouvé des modalités répondant pleinement à nos ambitions. L'important est alors la progression vers l'objectif visé. Il faut donc une organisation qui incite l'ensemble de l'Ecole à avancer dans cette direction.

Pour cela, il est important de prévoir un dispositif permettant et soutenant l'évolution continue du cursus ingénieur pour répondre de manière agile aux futures évolutions de l'environnement de l'Ecole. Une structure devra être créée qui, par sa vision globale du cursus dans toutes ses composantes, proposera des évolutions du cursus, tant en termes de contenu que de modalités, adaptées aux modifications du contexte. Cette évolution continue du cursus nécessite également que la structure du cursus soit suffisamment souple pour pouvoir évoluer en fonction des besoins futurs.

Afin d'aider les enseignants à trouver les bonnes solutions vis-à-vis des questions de pédagogie qui se posent et qui se poseront, une cellule d'accompagnement et de support à la pédagogie devra être développée. Ces dispositifs sont plus largement détaillés en ANNEXE 2.

VI.2. L'élève acteur de son cursus et de son projet

Diversité des élèves en entrée et en sortie

La diversité des filières de recrutement, d'une part, et la diversité des personnalités et du niveau de maturité des élèves recrutés, d'autre part, conduisent à une diversité croissante des élèves en entrée, cohérente cependant avec les prérequis pour suivre le cursus.

Par ailleurs, la plupart des élèves arrivent à l'Ecole sans vocation et sans projet dans le cursus. Au cours de leur formation, ils doivent être progressivement en capacité de faire des choix motivés, qui leur soient propres, afin d'être en mesure de construire leur projet professionnel avec succès. Cela conduit à une très grande diversité des projets professionnels en sortie, que nous encourageons car elle est l'une des richesses de l'Ecole.

Il faut dès lors accepter une très grande diversité de parcours, de rythme, induisant des différences de temporalité pour permettre à chacun d'effectuer la progression nécessaire à l'atteinte des compétences visées à la fin du cursus.

⁶ parce que plusieurs modalités pédagogiques peuvent répondre à un même besoin et qu'un choix motivé doit être fait au préalable, ou bien parce que de nouveaux besoins, de nouvelles propositions vont émerger au fil du temps.

Cheminements

Pour répondre à cette diversité, il est nécessaire de mettre en place des cheminements depuis l'entrée à l'école jusqu'au diplôme. La structuration de ces cheminements sera à définir de manière à :

- donner de la cohérence et du sens aux activités pédagogiques,
- tenir compte du niveau de maturité des élèves au regard des choix qu'ils ont à faire et contribuer à les aider à construire leur projet,
- permettre l'acquisition des compétences mentionnées précédemment.

Par ailleurs, les élèves peuvent également choisir une thématique forte, structurant leur cursus, comme par exemple : l'apprentissage, la recherche, l'entrepreneuriat... D'autres thématiques seront sans doute à définir. Les élèves ne suivront donc pas tous les mêmes cours, et n'acquerront donc pas les mêmes connaissances. En revanche, ils doivent tous atteindre les mêmes compétences de sortie.

En conséquence, chacun crée progressivement « son » cursus et est accompagné dans cette progression. Le droit de changer d'avis est reconnu, afin de permettre aux élèves de poursuivre leur formation dans une autre direction en capitalisant sur les compétences acquises.

Accompagnement

Pour faire ces choix de parcours, de projet professionnel, les élèves ne sont pas laissés seuls mais bénéficient d'un accompagnement personnalisé. Les élèves ont un référent qu'ils rencontrent régulièrement⁷. Cet accompagnement, pour porter ses fruits, doit s'appuyer sur une plus grande proximité entre enseignants et élèves.

Des expériences pour construire son projet

Les choix motivés des élèves, dans la logique de la construction de leurs parcours, sont systématiquement encouragés, et on accorde une large place au développement personnel et à la préparation du projet professionnel, à travers notamment de nombreux contacts avec les entreprises, leurs personnels et leurs pratiques. Dans cette optique, les expériences vécues par les élèves contribuent à l'acquisition des compétences, des savoir-être mais également des valeurs. Elles contribuent également à forger un esprit de promotion commun. Des expériences dans un environnement cohérent avec la réalité de la vie professionnelles sont incontournables :

- un rapport étroit avec l'entreprise, non seulement des grands groupes mais aussi des PME et des start-up,
- une expérience à l'international d'au moins un semestre,
- une expérience du travail en mode projet,
- des occasions concrètes pour entreprendre et innover,
- un lien significatif avec une activité de recherche afin de mieux percevoir la réalité scientifique dans ses méthodes et ses perspectives,
- une expérience de formation en autonomie.

En outre, les compétences résultant de l'engagement réel dans la vie associative font partie des objectifs de la formation.

⁷ Différentes modalités ont été envisagées pour cet accompagnement, un accompagnement individuel ou par groupes de quelques élèves, bien sûr, mais également à travers le suivi de groupes plus importants par plusieurs enseignants autour de problématiques projets, par un laboratoire ou un département d'enseignement...

VI.3. Une pédagogie active

Motivation des élèves

La motivation des élèves est un point majeur et sera suivie régulièrement. Au-delà des motivations extrinsèques que sont l'obtention du diplôme ou le fait d'éviter un redoublement, le cursus devra générer rapidement un contexte favorable au développement d'une motivation intrinsèque⁸.

La motivation de l'élève passe par une pédagogie active et un niveau d'exigence adapté.

Diversité des modalités

La pédagogie est active et propose une diversité de modalités d'enseignement :

- Place structurante des projets, des travaux pratiques, des études de cas, etc. ;
- Engagement de l'élève par son travail personnel ;
- Contribution de l'élève au projet pédagogique, par exemple⁹ :
 - o la production de contenu pédagogique,
 - o la co-construction de l'évaluation,
 - o l'encadrement des élèves par les élèves,
 - o l'évaluation par les pairs,
- Etude et mise en œuvre des facteurs de motivation ;
- Utilisation des outils numériques, des classes inversées.

Les choix pédagogiques s'appuient sur :

- Les expériences menées par l'Ecole et/ou identifiées par la veille sur le sujet,
- Les sciences cognitives et les sciences de l'éducation.

Evaluation

L'évaluation calibre les comportements. Un changement de méthodes d'évaluation conduirait à un changement radical de comportement des élèves et des professeurs.

Afin d'évaluer non pas uniquement les connaissances retenues par les élèves mais leur capacité à mettre ces connaissances en pratique, **l'évaluation sera basée principalement sur les compétences acquises** progressivement tout au long du cursus. C'est une ambition forte de ce nouveau cursus.

L'enseignement et les modalités d'évaluation doivent favoriser la pérennité des acquis à court et à long terme :

- l'évaluation continue au cours du module avec retours réguliers aux élèves ;
- des dispositifs favorisant la persistance des connaissances et des compétences au-delà de l'évaluation finale du module ;

Exigences

L'ambition de ce cursus réside également dans l'augmentation de l'exigence demandée aux élèves,

- dans l'approfondissement des enseignements qui leur sont proposés ;
- dans leurs réalisations pendant leur cursus.

Certains élèves se satisfont parfois de résultats juste suffisants pour permettre leur passage en année supérieure sans s'investir outre mesure dans leurs études. Cette situation n'est pas acceptable au vu de leurs capacités. Afin de favoriser une implication importante de chaque élève dans sa formation, celui-ci devra produire une *grande réalisation* créatrice de valeur. Les natures possibles de cette réalisation devront être précisées dans la phase de création de

⁸ Cf. [3]

⁹ Plusieurs de ces modalités ont déjà été testées dans les deux cursus actuels et devront faire l'objet d'une instruction plus approfondie avant d'être déployées.

la maquette du cursus. En outre, le cursus doit proposer aux élèves qui souhaitent se dépasser d'aller plus loin dans certains domaines¹⁰.

Présentiel

Dans leur emploi du temps, les élèves doivent pouvoir consacrer un temps significatif à l'approfondissement des compétences acquises dans les phases d'enseignement. **Le volume horaire présentiel hebdomadaire devra alors diminuer pour laisser du temps de travail personnel.** Il faudra en parallèle savoir s'assurer que l'exigence visée est bien atteinte à travers le dispositif d'évaluation mis en place, les moyens humains et l'encadrement nécessaire devant être adaptés à l'objectif.

VI.4. Apprendre de manière autonome

Le nombre de disciplines (voire de domaines au sein d'une discipline) rend illusoire l'aspiration à vouloir enseigner durant la formation initiale tout ce qui pourrait être immédiatement utile à un diplômé dès son premier emploi, voire pendant toute sa vie professionnelle. En outre, les évolutions de la société vont plus vite que le renouvellement des générations. Dès lors les élèves auront à évoluer régulièrement en cours de carrière, voire à changer de secteur, de métier. Plutôt que de tenter de tout enseigner aux élèves, l'accent est mis sur la capacité des élèves à se former de manière autonome et efficace tout au long de leur vie, en commençant pendant leur formation d'ingénieur. Chacun devra alors acquérir de manière autonome certaines des compétences nécessaires au diplôme et en apporter la preuve.

VI.5. Une école internationale dans un environnement adapté

Une école internationale

Le cursus de CentraleSupélec se doit d'être international, c'est-à-dire :

- il recrute les meilleurs élèves Français et internationaux¹¹,
- il développe des compétences de travail en « milieu » international,
- il est reconnu par les meilleures entreprises et institutions Françaises et internationales.

Cela suppose notamment

- que les diplômés doivent maîtriser l'anglais, de manière à pouvoir travailler en anglais et à en maîtriser les finesses et les subtilités,
- d'offrir des parcours entièrement en anglais¹²,
- de passer au moins un semestre à l'international et de capitaliser sur nos Ecoles internationales,
- d'avoir un cursus construit pour gérer et capitaliser sur l'hétérogénéité,
- de continuer de recruter des enseignants-chercheurs internationaux et d'avoir une structure qui permette de les accueillir.

¹⁰ Par exemple, les élèves qui sont passionnés par la recherche doivent pouvoir suivre une thématique recherche, les élèves passionnés par l'informatique doivent pouvoir suivre un dispositif de type césure aménagée en informatique.

¹¹ Enfin, il convient de s'assurer que les élèves qui ne sont pas passés par les classes préparatoires acquièrent les compétences correspondantes si ce n'est déjà fait : solides connaissances de base, excellentes capacités analytiques et d'abstraction, grande puissance de travail.

¹² Deux phases sont prévues pour la mise en œuvre de cours en anglais. Dès 2017, il y aura un cursus diplômant ingénieur en anglais. A court terme, tous les cours dédoublés seront disponibles en anglais et en français et ceux dont l'effectif est trop faible pour être dédoublés seront soit en français soit en anglais. Le passage à l'anglais se fera sur la base du volontariat.

Un environnement adapté

Le cursus doit être compatible avec les grands formats internationaux. Il conserve alors un découpage par semestres et, en leur sein, par séquences, et la possibilité pour les élèves de suivre un double-cursus, et notamment un master recherche en parallèle de leur dernière année.

Le cursus CentraleSupélec se déroulera sur les campus de Gif, Metz et Rennes avec des interactions avec les campus internationaux de l'Ecole. La mobilité des élèves entre ces différents campus est encouragée.

L'environnement de travail devra proposer :

- des espaces ouverts, modulaires et évolutifs, avec des espaces conviviaux,
- des lieux de rencontre et d'échange entre élèves, enseignants, personnel technique et administratif, entreprises, start-up, etc,
- des équipements techniques de niveau professionnel (travaux pratiques, projets),
- un centre de documentation ouvert sur de larges plages horaires et avec de nombreuses ressources accessibles numériquement,
- une école interconnectée sur six campus, équipée pour le travail collaboratif synchrone et asynchrone,
- un environnement numérique avec une gestion de l'information et des procédures simplifiées.

VI.6. Evolution du métier d'enseignant

Le métier d'enseignant est amené à évoluer vers :

- plus d'interactions avec les élèves,
- plus de liens avec la recherche,
- plus de travail en équipe mono- ou pluridisciplinaire,
- plus d'analyse et de réflexion sur l'acte d'enseigner,
- plus d'innovation pédagogique, ce qui suppose des dispositifs de soutien.

Nous anticipons par ailleurs une plus grande valorisation de l'enseignement dans l'évolution des carrières des enseignants-chercheurs.

L'ambition est que l'Ecole devienne un espace où les activités d'enseignement et leur amélioration soient le sujet d'échanges permanents pour tous, et que chaque enseignant se sente acteur volontaire de ce changement.

CHAPITRE VII Bibliographie

- [1] Valérie Ferreboeuf, Philippe Morosini, and Franck Richecoeur, "Synthèse enquête employeurs," CentraleSupélec, Rapport interne 2015.
- [2] Robert Brien, *Science cognitive et formation*, 3rd ed.: Presses de l'Université du Québec, 1993.
- [3] Edward L Deci and Richard M Ryan, *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*.: Springer Science & Business Media, 1985.
- [4] Pascal da Costa, Jocelyn Fiorina, and Marc Sciamanna, "Enquête concurrence," CentraleSupélec, Rapport interne 2015.
- [5] John Cagnol et al., "Nouveau Cursus CentraleSupélec : document de travail pour échanges critiques et discussions du 13 novembre 2015," CentraleSupélec, 2015.
- [6] Véronique Alanou, Serge delle Vedove, and Stéphane Font, "Synthèse des enquêtes élèves et jeunes anciens," CentraleSupélec, Rapport interne 2015.
- [7] Véronique Aubin, Didier Dumur, and Jean-Michel Gillet, "Synthèse de l'enquête lignes de force," CentraleSupélec, Rapport interne 2015.

Table 1 - Compétences de l'ingénieur CentraleSupélec

C1 Analyser, concevoir et réaliser des systèmes complexes à composantes scientifiques, technologiques, humaines et économiques

- C1.1 Étudier un problème dans sa globalité, la situation dans son ensemble
- C1.2 Identifier, formuler et analyser un problème dans ses dimensions scientifiques, économiques et humaines
- C1.3 Utiliser et développer les modèles adaptés, choisir la bonne échelle de modélisation et les hypothèses simplificatrices pertinentes pour traiter le problème
- C1.4 Résoudre le problème avec une pratique de l'approximation, de la simulation et de l'expérimentation
- C1.5 Spécifier, concevoir, réaliser et valider tout ou partie d'un système complexe
- C1.6 Mobiliser un large socle scientifique et technique dans le cadre d'une approche transdisciplinaire

C2 Développer une compétence approfondie dans un domaine scientifique ou sectoriel et une famille de métiers

- C2.1 Avoir approfondi un domaine ou une discipline relative aux sciences fondamentales ou aux sciences de l'ingénieur
- C2.2 Transposer à d'autres champs disciplinaires, généraliser des connaissances
- C2.3 Identifier et acquérir rapidement des nouvelles connaissances et compétences nécessaires dans les domaines pertinents, qu'ils soient techniques, économiques ou autres
- C2.4 Créer de la connaissance, dans une démarche scientifique
- C2.5 Maîtriser les compétences d'un des métiers de base de l'ingénieur (au niveau junior)

C3 Agir, entreprendre, innover en environnement scientifique et technologique

- C3.1 Faire preuve de créativité, d'ouverture d'esprit, de curiosité
- C3.2 Sortir de sa zone de confort, savoir prendre des risques, explorer des domaines nouveaux
- C3.3 S'adapter rapidement aux changements notamment aux ruptures technologiques et socio-économiques
- C3.4 Être autonome et prendre des initiatives, passer à l'action
- C3.5 Proposer des solutions/outils nouveaux, soit en rupture, soit en progrès continu
- C3.6 Savoir concevoir, réaliser et passer à l'industrialisation

- C3.7 Evaluer l'efficacité, la faisabilité et la robustesse des solutions proposées
- C3.8 Choisir les solutions et agir de façon pragmatique, en vue d'obtenir des résultats tangibles
- C3.9 Gérer l'incertain et les risques. Prendre des décisions dans un environnement partiellement connu, gérer l'imprévu

C4 Avoir le sens de la création de valeur pour son entreprise et ses clients

- C4.1 Percevoir les finalités
- C4.2 Penser client. Identifier/analyser les besoins, les enjeux et les contraintes d'autres parties prenantes, notamment sociétales et socio-économiques
- C4.3 Savoir discerner les opportunités, les bonnes occasions d'affaires, et les saisir

C5 Etre à l'aise dans un environnement multiculturel et international

- C5.1 Avoir une excellente maîtrise de l'anglais et du français (à l'écrit comme à l'oral) comme langue de travail. Parler une troisième langue
- C5.2 Écouter, comprendre et se faire comprendre de publics divers (métiers, cultures...) en utilisant les moyens de communication adaptés.
- C5.3 Travailler avec des acteurs de culture, d'expérience et de compétences très différentes
- C5.4 Proposer des solutions adaptées, déployables dans un pays étranger ou à l'échelle globale
- C5.5 Etre capable d'évoluer naturellement dans un pays autre que son pays d'origine

C6 Etre à l'aise et innovant dans le monde numérique

- C6.1 Identifier et utiliser au quotidien les logiciels nécessaires pour son travail (y compris les outils de travail collaboratif). Adapter son "comportement numérique" au contexte
- C6.2 Utiliser des méthodes de développement « classiques » et « agiles » et savoir laquelle choisir en fonction du projet. Concevoir une solution dans un processus de « Design Thinking »
- C6.3 Utiliser des outils de conception et de prototypage de produits (CAO, imprimante 3D...)
- C6.4 Spécifier, concevoir, réaliser et valider un logiciel complexe
- C6.5 Maîtriser les compétences de « computational thinking ». Comprendre les limitations des simulations et ce qu'on peut en attendre
- C6.6 Exploiter tout type de données, structurées ou pas, y compris massives. Comprendre leur transmission
- C6.7 Comprendre le phénomène de disruption qui force les entreprises à se transformer, et son caractère inéluctable
- C6.8 Exploiter les connections possibles entre objets et personnes

C7 Savoir convaincre

- C7.1 Rendre intelligible un contenu complexe. Structurer ses idées, son argumentation. Synthétiser et prendre du recul
- C7.2 Susciter l'adhésion et l'appropriation
- C7.3 Maîtriser la communication scientifique et technique. Être précis, pertinent. Rassembler les informations pertinentes et fiables pour soutenir un argumentaire
- C7.4 Maîtriser le langage parlé et écrit

C8 Mener en leader un projet, une équipe,

- C8.1 Travailler en équipe/en collaboration
- C8.2 Mobiliser et entraîner un collectif (faire preuve de leadership)
- C8.3 Faire appel à l'expertise des autres et repousser ses propres limites. Identifier et exploiter les richesses et les talents
- C8.4 Travailler en mode projet en mettant en œuvre les méthodes de gestion de projet adaptées à la situation

C9 Penser et agir en professionnel responsable et éthique

- C9.1 Comprendre et analyser les conséquences possibles de ses actes
- C9.2 Percevoir le champ de responsabilité de la structure à laquelle on contribue, y compris les enjeux de la responsabilité sociale de l'entreprise
- C9.3 Agir avec éthique, intégrité et dans le respect d'autrui
- C9.4 Se connaître (s'auto-évaluer, identifier ses forces et faiblesses, ses goûts et ses intérêts)
- C9.5 Formuler, développer son projet professionnel et faire ses choix en conséquence
- C9.6 Faire preuve de rigueur et d'esprit critique dans l'approche des problèmes sous tous les angles, scientifiques, humains et économiques

Cette annexe expose l'organisation proposée pour soutenir l'évolution continue du cursus dans une approche programme.

Au sein de la Direction des Etudes, un comité de programme devra être mis en place qui

- aura une vision globale du cursus dans toutes ses composantes,
- proposera les évolutions du cursus, tant en termes de contenu que de modalités, adaptées aux modifications du contexte,
- suscitera des innovations pédagogiques (sur les liens entre enseignements, sur les modalités pédagogiques). Après évaluation des prototypes mis en place, il proposera ou non l'extension à tout ou partie de la promotion étudiante.

Par ailleurs, une cellule pédagogique devra également être développée, élargissant les missions actuelles de la Mission d'Accompagnement à la Pédagogie et l'Innovation. Elle aura en charge :

- la veille sur les avancées en sciences cognitives et sciences de l'éducation et l'impact de ces données sur les pratiques pédagogiques,
- la collecte et la diffusion des bonnes pratiques au sein des enseignants de l'Ecole,
- la mise en place et l'animation de groupes de partage de pratiques pour les enseignants volontaires,
- l'organisation de formations pour les enseignants,
- l'aide et le support à la mise en place de nouvelles modalités pédagogiques, en particulier pour celles faisant appel aux outils numériques,
- la proposition d'indicateurs permettant d'évaluer le cursus (notamment la motivation, le niveau de maîtrise des élèves, leur compréhension des finalités).

*Ce document a été approuvé, à l'unanimité, par le Conseil des Etudes, le 24 mars 2016.
Il a été approuvé, à l'unanimité, par le Conseil d'Administration, le 31 mars 2016.*

*Directeur et Président du Conseil des Etudes : Hervé Biauxser.
Président du Conseil d'Administration : Daniel Rigout.*

*Directeur du Projet Nouveau Coursus : John Cagnol.
Directrice adjointe du projet : Véronique Aubin.*

Equipe Projet : Patrick Aldebert, Véronique Aubin, Yolaine Bourda, John Cagnol, Serge Dellevedove, Didier Dumur, Erick Herbin, Valérie Ferreboeuf, Jocelyn Fiorina, Stéphane Font, Jean-Michel Gillet, Franck Richecoeur, Alain Zeitoun.

© CentraleSupélec, 2016